

ДОРИВОР МАДОР (*ALLIUM TSCHIMGANICUM* B. FEDTSCH) ЎСИМЛИГИНИ
ЕТИШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Якубов Шамшод Муртозакулович ²Султонов Комолитдин Садриддинович
³Эргашева Ирода Толибжон қизи

¹Тошкент давлат аграр университети Доривор ўсимликлар кафедраси таянч докторанти

²Тошкент давлат аграр университети Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси
профессори ³Тошкент давлат аграр университети Ўрмон хўжалиги ва ландшафт дизайн
факултети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082004>

Аннотация. Бугунги кунда Республикамизда Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни ҳимоя қилиш, маданий ҳолда етиштириш, озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу билан бирга Ўзбекистонда Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ва озиқабон ўсимликларга эҳтиёж кундан кунга ортиб бормоқда. Ушбу мақолада мадор пиёзининг (*Allium tschimganicum* B. Fedtsch) биоэкологик хусусиятлари, тарқалиш ареали, кимёвий таркиби бўйича маълумотлар келтирилган. Тадқиқодларда мадор пиёзини нисбатан қурғоқчиликга чидамли унумсиз ерларда ўсиб кўпая олиши мумқунлиги аниқланган.

Калим сўзлар: *Allium tschimganicum* B. Fedtsch., мадор пиёз, витамин, биоэкология, гулқўрғон, тўпгул, вегетация, қурғоқчилик.

Аннотация. Охрана дикорастущих лекарственных растений в нашей республике сегодня, особое внимание уделяется обеспечению безопасности пищевых продуктов. В то же время потребность в лекарственных и питательных растениях, произрастающих в Узбекистане в диком виде, возрастает с каждым днем. В статье представлены сведения о биоэкологических свойствах, ареале распространения и химическом составе лука мадора (*Allium tschimganicum* B. Fedtsch). В ходе исследований установлено, что лук мадор может расти на относительно засухоустойчивых бесплодных землях.

Ключевые слов: *Allium tschimganicum* B. Fedtsch., лук мадор, витамин, биоэкология, цветочник, цветочный куст, вегетация, засуха.

Abstract. The protection of wild medicinal plants in our republic today, special attention is paid to ensuring food safety. At the same time, the need for medicinal and nutritious plants growing wild in Uzbekistan is increasing every day. The article presents information about the bioecological properties, distribution area and chemical composition of the madara onion (*Allium tschimganicum* B. Fedtsch). Research has found that Madore onions can grow in relatively drought-resistant, barren lands.

Keywords: *Allium tschimganicum* B. Fedtsch., madora onion, vitamin, bioecology, florist, flower bush, vegetation, drought.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан доривор ўсимликларга доир бир қанча қарорлар қабул қилинган бўлиб жумладан: ПҚ-4668-сонли қарор “Ўзбекистон Республикасида халқ табобатини ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”, ПҚ-4670-сонли қарор “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”, ПҚ-4901-сонли қарор “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора-

тадбирлар тўғрисида”ги қарорлар қабул қилинган [1,2,3]. Ушбу қарорларни амалда бажариш учун Тошкент давлат аграр университети ўқув тажриба хўжалик ерларида тажрибалар олиб борилмоқда.

Анашундай ўсимликлардан бири Мадор (*Allium tschimganicum* B. Fedtsch) ўсимлиги пиёздошлар оиласига мансуб ўт ўсимлик ҳисобланиб, маҳаллий аҳоли томонидан озиқ овқат сифатида кенг фойдаланади. Ўсимлик табиий ҳолда асосан ғарбий Тянь-Шань тизмасининг Писком, Чотқол тоғ этақларида ўсади. Ўтган асрнинг 80-йилларида биолог олим А.Левичев, профессор Р. Камелин тамонидан Чотқол биосфера қўриқхонасида олиб борилган флористик тадқиқотлари асосида мадор пиёзи фанга (*Allium tschimganicum* B. Fedtsch) номи билан киритилган [4].

Тадқиқод услуби. Изланишлар асосан Тошкент давлат аграр университетининг ўқув тажриба хўжаликларида 2020-2023й, куз сентябр-октябр ҳамда баҳор март-апрел ойларида олиб борилди ва ўсимликларни ўсиш ва ривожланиши атрофлича ўрганилди. Экиш учун ажратилган майдон деярли 1 ой олдин тайёр ҳолатга келтирилди ва 70см. ли ариқлар олинди. Тадқиқот ишларини бажаришда дала тажрибаларини ўтказиш, фенологик кузатув, биометрик улчашлар, Б.А. Доспеховнинг “Методика полевого опыта” кулланмасидан, ўсимликларнинг мавсумий ривожланиш маромини ўрганишда И.Н. Бейдемани “Методика изучения фенологии растений” усулидан фойдаланилди.

Тадқиқод натижаси. Табиатда мадор пиёзи (*Allium tschimganicum* B. Fedtsch) шарсимон, йўғонлиги 1-2 см, кулранг қоғозсимон қобиклар билан қопланган. Гул ўқи (стрела) силлиқ, 35-100 см баландликда. Барглари 1-3 та, узунчоқ ёки чўзинчоқ-ланцетсимон, кенглиги 5-20 мм, чеккалари ва атрофлари дағал тукли бўлиб, ўқига (стрелага) нисбатан қисқароқ. Тўпгул қобиғи соябондан 2 баравар қисқа, қисқа ўткир учли. Соябонлари яримшарсимон ёки баъзан шарсимон, кўп гулли, қалин. Гулбандлари деярли тенг, гулкўрғогига (околоцветника) нисбатан 1,5-2 баробар узунроқ, асосида гулбаргсиз. Гулкўрғони юлдузчасимон, барг пластинкалари қизғиш бўлиб, яшил рангдаги томирлардан иборат, ланцетсимон, 4-5 мм узунликда, тўмтоқ. Чангчи иплари гулкўрғонга нисбатан бироз қисқароқ бўлиб, у асосида гулкўрғон билан бирлашган, деярли эркин, (ички қисмида 2-3 баравар кенгрок) кенг асосли учбурчак. Тугунчалари (завязь) қисқа бандда жойлашган, дағал тукли. Меваси кўсакча деярли шарсимон ёки тухумсимон, кенглиги 4 мм. ни ташкил этади, Июн ойида гуллайди.[5]

Ўсимлик бошқа пиёзли ўсимликлардан фарқли равишда уларни вегетация даври нисбатан қисқа муддат давом этиши билан ажралиб туради.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, кўпчилик пиёзли ўсимликлар ёз даврида тиним даврини ўтайди. Куз фаслининг кириб келиши ва сентябр ойининг охирларида тупрок ҳароратининг пасайиб бориши билан ер остки ўсиш нуқталари ва мавсумий илдизчаларини шакллантира бошлайди [6].

Мадор пиёзи ўзининг турли хил витаминларга бойлиги билан алоҳида қадрланади. Унинг таркибида киши организми учун фойдали бўлган С, В, В₂, РР, Е витаминлар ҳамда А провитамини учрайди. Бундан ташқари ўсимликнинг таркибида қанд ва оксил моддалари ҳамда кўпгина макро ва микроэлементлар мавжудлиги тўғрисида адабиётларда маълумотларни учратиш мумкин. Ўсимлик ўзининг хўжалик аҳамиятлари бўйича юқори ўринларни эгаллаб, ҳозирги кунда доривор ва озиқ овқат ўсимлиги сифатида маҳаллий халқ тамонидан кенг фойдаланиб келинмоқда. Мадор пиёзини истеъмол қилинса, организмга

қувват бағишлайди, иммунитетни оширади ва овқат ҳазм қилиш аъзоларига ижобий таъсир кўрсатади [7] .

Юқорида қайд қилинганлардан келиб чиқиб таъкидлаш жоизки, шифобахш ўсимлик ҳисобланган мадорни ҳар томонлама, биологик, кимёвий хусусиятларини чуқур ўрганиш асосий вазибалардан ҳисобланади. Чунки, мазкур ўсимликни маданий ҳолда кўпайтириш ва етиштириш бўйича деярли илмий ишлар келтирилмаган.

Тажрибаларнинг кўрсатилишича, мазкур ўсимликни Тошкент воҳасининг тоғли ва тоғ олди шароитларида ўстириш мумкин.

Ўсимлик пиёзлари кўл кучи ёрдамида экилди, аммо катта майдонларда экиш учун механизмлардан фойдаланиш ҳам мумкин. Уларни экиш даврида ўсимликларни биоэкологик хусусиятларини инобатга олинди.

Олиб борилган тажрибалардан бу ўсимлик табиатан экстримал шароитларда ўсиб ривожлана олади, нисбатан қурғоқчиликка чидамли унумсиз тупроқларда ҳам ўсаверадиган ўсимлик ҳисобланади. Ҳусусан, 2022-2023 йиллари киш фаслида бўлиб ўтган аномал совуқ натижасида ўсимликларда совуқдан зарар кўриши кузатилмади. Аммо уларнинг ҳосилдорлиги юқори бўлмайди, ҳосилдорликни ошириш учун аввалам бор ўсимликни маданийлаштириш зарур ва бошқа доривор экинлари қатори агротехник тадбирларни тўғри йўлга қўйиш талаб этилади. Шу жумладан мадор пиёзларини экишга тайёрлаш, экиш муддатларини белгилаш, экиш учун жой тайёрлаш, экиш чуқурлигини аниқлаб олиш ва арганик ўғитлар бериш тадбирларини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир (расм 1).

1-расм. Мадор пиёзини ТошДАУнинг ўқув тажриба хўжалигидаги ўсиши ва ривожланиши.

Хулоса: Мадор (*Allium tschimganicum* B. Fedtsch) ўсимлиги пиёздошлар оиласига мансуб ўт ўсимлик ҳисобланиб, маҳаллий аҳоли томонидан озик овқат сифатида кенг фойдаланади. Мадор пиёзи бошқа пиёзли ўсимликлардан фарқли равишда уларни вегетация даври нисбатан қисқа муддат давом этиши билан ажралиб туради. Мадор пиёзини истеъмол қилинса, организмга қувват бағишлайди, иммунитетни оширади ва овқат ҳазм қилиш аъзоларига ижобий таъсир кўрсатади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида халқ табобатини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”, ПҚ-4668-сонли қарори. 2020-йил 10-апрел.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4670-сонли қарори. 2020-йил 10-апрел.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар қўламини кенгайтиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4901-сонли қарори. 2020-йил 26-ноябр.
4. Л.С.Красовская, И.Г.Левичев. Флора чаткальского заповедника. 1986.168-170с.
5. Khassanov, F.O. (2016) *Amaryllidaceae*. Flora of Uzbekistan. Navro'z Publications, Tashkent, 13-26. (In Russian)
6. Sh.M.Yakubov, E.T.Ahmedov, I.T.Ergasheva O'zbekiston agrar fani xabarnomasi №6 (12/2) 2023-yil (maxsus son) 265 bet.
7. Sh.M.Yakubov, E.T.Ahmedov, I.T.Ergasheva O'zbekiston agrar fani xabarnomasi №2 (8/2) 2023-yil (maxsus son) 143 bet.